

**QUYI AMUDARYO DAVLAT BIOSFERA REZERVATI HUDUDIDA 2025
YILNING KUZ MAVSUMIDA OLIB BORILGAN ORNITOLOGIK
KUZATISH NATIJALARI**

Bekniyazova D.B., Nurimov B.J., Orimbaev D.J.

Qoraqalpoq davlat universiteti

Arzibaev D.F.

Nukus davlat pedagogika instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744842>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada 2025 yilning kuz mavsumida Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati hududida oʻtkazilgan ornitologik tadqiqotlar natijalari bayon etilgan. Jami 74 ta qush turi roʻyxatga olinib, sentyabr oyidan noyabr oyining birinchi dekadasigacha boʻlgan davrda qushlarning sistematik tarkibi, kelib-ketish xarakteri va umumiy soni haqida maʼlumotlar berilgan.*

***Tayanch soʻzlar:** biosfera rezervati, turkum, oila, uyalovchi, uchib oʻtuvchi, qishlovchi, oʻtroq turlar.*

***Abstract:** This article presents the findings of ornithological surveys conducted during the autumn of 2025 within the territory of the Lower Amudarya State Biosphere Reserve. A total of 74 bird species were documented. The study provides comprehensive data on their taxonomic composition, migration status, and population abundance throughout the period extending from September to the first ten days of November.*

***Key words:** biosphere reserve, order, family, breeding, migratory, wintering, resident species.*

Qushlar biologik xilma-xillikning muhim qismi hisoblanib, ekotizimdagi biotik aloqalarida alohida oʻrin egallaydi. Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervatini qushlar hayotida muhim ahamiyatga ega. Adabiy manbalarda ushbu hududta qushlarning bir nechta turlari uchrashi qayd etilgan [1, 2, 3].

Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervatining ornitofaunasi tarkibi har mavsumda oʻziga hos oʻzgarishlarga ega boʻlib, ushbu maqolada kuz mavsumidagi kuzatuvlar natijalari tahlil qilindi. Ilmiy-tadqiqot ishi 2025 yilning kuz mavsumida (3,10,16,22,29-sentyabr,3,11-oktyabr,5,11-noyabr kunlari) Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati hududida olib borildi.

Qushlar ekologiyasi va faunasini tadqiq qilishda umum qabul qilingan standart metodlardan foydalanildi [5]. Qushlarni kuzatish uchun Baigish 12x45 durbinidan foydalanildi va Coolpix P1000 fotokamerasi yordamida rasmga olindi. 2025 yilning kuz mavsumida olib borgan kuzatishlarimiz natijasida 18 turkum va 35 oilaga mansub 74 turdagi qushlar roʻyxatga olindi (1-jadval).

1-jadval

**Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervatida kuz mavsumida tarqalgan
qushlarning tur tarkibi va kelib- ketish xarakteri**

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Turkum	Turlar soni		O'troq		Uya quruvchi		Uchib o'tuvchi		Qishlovchi	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
<i>Podicipediformes</i>	1	1,35			1	1,35	1	1,35		
<i>Suliformes</i>	1	1,35			1	1,35	1	1,35		
<i>Pelecaniformes</i>	4	5,4			4	5,4	3	4,05	1	1,35
<i>Anseriformes</i>	3	4,05			3	4,05	3	4,05	1	1,35
<i>Accipitriformes</i>	14	18,9	1	1,35	9	12,1	11	14,86	8	10,8
<i>Falconiformes</i>	2	2,7	1	1,35	1	1,35	1	1,35		
<i>Galliformes</i>	1	1,35	1	1,35						
<i>Otidiformes</i>	1	1,35			1	1,35	1	1,35		
<i>Gruiformes</i>	1	1,35					1	1,35		
<i>Charadriiformes</i>	8	10,8								
<i>Pterocliiformes</i>	1	1,35			1	1,35	1	1,35		
<i>Columbiformes</i>	3	4,05	2	2,7			1	1,35		
<i>Strigiformes</i>	2	2,7	2	2,7						
<i>Caprimulgiformes</i>	1	1,35			1	1,35	1	1,35		
<i>Coraciiformes</i>	3	4,05			3	4,05	1	1,35		
<i>Bucerotiformes</i>	1	1,35			1	1,35	1	1,35		
<i>Piciformes</i>	1	1,35	1	1,35						
<i>Passeriformes</i>	26	35,2	7	9,45	6	8,1	18	24,4	12	16,2
Jami :	74	100	15	20,25	32	43,15	45	60,86	22	29,7

Izoh: Kelib ketish maqomi bo'yicha guruhlangan qush turlarining umumiy sondagi qush turlariga nisbatan ko'p sonda chiqishiga sabab, ayrim qush turlari bir vaqtning o'zida ikki maqomda qayd etilishi mumkin: uya quruvchi, uchib o'tuvchi sifatida. Natijada jadvalda umumiy hisobda turlar soni ko'proq chiqadi.

1-jadvalda ko'rib turganingizdek turlar soni bo'yicha *Passeriformes* turkumi yetakchilik qiladi – 26 tur yoki 35,2 %. Keyingi o'rinni *Accipitriformes* turkumi 14 tur (18,9%), *Charadriiformes* turkumi 8 tur 10,8% , *Pelecaniformes* turkumi 4 tur 5,4% , *Anseriformes* , *Columbiformes* va *Coraciiformes* turkumlari 3 tur 4,05 % , *Falconiformes* va *Strigiformes* turkumlari 2 tur 2,7%, *Podicipediformes*, *Suliformes* *Galliformes*, *Otidiformes*, *Gruiformes*, *Pterocliiformes*, *Caprimulgiformes* va *Bucerotiformes* , *Piciformes* turkumlarining har biri 1 turdan 1,35% egalladi.

1-rasm. Kuz mavsumida uchragan qushlarning turkum bo'yicha tarkibi

Qushlarni yashash xarakteriga ko'ra tahlil qiladigan bo'lsak uchib o'tuvchilar 45 tur (60,86%), uya quruvchilar 32 tur (43,15 %), qishlovchilar 22 tur (29,7 %) va o'troq qushlar 15 turni (20,15 %) tashkil qildi .

Shuningdek qush turlari ishida eng ko'p sonda Churрак *Anas crecca* (484 bosh), Pushti saqoqush *Pelecanus onocrotalus* (478 bosh), Go'ng qarq'a *Corvus frugilegus* (248 bosh) uchardi.O'rtacha sonda Kulrang qarqara *Ardea cinerea* (66 bosh), So'fi to'rg'ay *Galerida cristata* (62 bosh), Yovvoyi o'rdak *Anas platyrhynchos* (54 bosh) uchragan bo'lsa, Oq dumli suvburgut *Haliaeetus albicilla* (12 bosh),Jig'itoy *Falco subbuteo* (5 bosh), Qirg'iy *Accipiter nisus* (4 bosh) ,ilonxor burgut *Circus gallicus* (3 bosh), sariq sor *Buteo rufinus* (1 bosh), Toshqirg'iy *Accipiter badius* (1 bosh) ,Tuvaloq *Chlamydotis macqueenii* (1 bosh) oz sonda uchradi.

Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati va uning atrofida kuz mavsumida O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi (2019) ga kirgan kamyob turlardan 8 tur ro'yxatga olindi [4]. Bular – Pushti saqoqush *Pelecanus onocrotalus*, Dasht bo'ktargisi *Circus macrourus*, Ilonxor burgut *Circus gallicus*, Cho'l burguti *Aquila nipalensis*, Burgut *Aquila chrysaetos*, Qironqora *Aquila heliaca*, Oq dumli suvburgut *Haliaeetus albicilla*, Tuvaloq *Chlamydotis macqueenii* hisoblanadi.

2025-yil kuz mavsumida olib borilgan ornitologik kuzatuvlar Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati hududi qushlar uchun muhim tabiiy makon ekanini ko'rsatdi. Turlar xilma-xilligining yuqoriligi, ayniqsa uchib o'tuvchi qushlarning ustunligi hududning migratsion koridor sifatidagi o'rnini tasdiqlaydi. Olingan natijalar qushlar

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

populyatsiyasida mavsumiy dinamikani aniqlash, monitoring tizimini takomillashtirish va noyob turlarni muhofaza qilish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдреймов Т. Птицы тугаев и прилегающих пустынь низовьев Амударьи. - Ташкент: Фан, 1981. - 108 с
2. Ametov Ya.I., Orinbaev D.J. Tómingi Ámiwdárya mámleketlik biosfera rezervatında alıp barılğan gúzgi ornotologiyalıq baqlawlar. // Жанубий Оролбўйи табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш: X республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Нукус, 2022. – В. 29-31.
3. Бекниязова Д.Б., Аметов Я.И., Абдикаримова М.К., Алпысбаева А.Ж. Результаты осенних орнитологических наблюдений в Нижне-Амударьинском государственном биосферном заповеднике в 2024 году // XVI Международной орнитологической конференции Северной Евразии Казань.- - Казань, 2025 .- 26 с.
4. Красная книга Республики Узбекистан. Животные. - Ташкент, 2019. Том 2. - 215 с.
5. Новиков Г.А. Методика полевых исследований по экологии наземных позвоночных. – Москва, 1953. - 501 с.